

INTRODUÇÃO À ROBÓTICA AUTÔNOMA COM ROS 2 E SISTEMAS EMBARCADOS

DOI: 10.5281/zenodo.17580183

Vinicios Camargo
Ciência e Tecnologia – Faculdade Donaduzzi
viniciosc141@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8185226366326189>¹

Matheus Henrique de Oliveira Sanches
Ciência e Tecnologia – Faculdade Donaduzzi
mattheuus4444@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7056728434803629>²

Augusto Marchioro de Goes
Ciência e Tecnologia – Faculdade Donaduzzi
augusto.goes@alunos.bpkedu.com.br
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7529258294681064>³

Vander Fábio Silveira
Ciência e Tecnologia – Faculdade Donaduzzi
vander.silveira@bpkedu.com.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6139786931446621>⁴

Álvaro Leonel Rodrigues da Rosa Junior
Ciência e Tecnologia – Faculdade Donaduzzi
alvaro.junior@bpkedu.com.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4505045033881842>⁵

AT28: Internet das Coisas (IoT) e Indústria 4.0.

Introdução: A robótica autônoma, impulsionada por *frameworks* como o *Robot Operating System* (ROS), representa um campo de pesquisa e desenvolvimento crucial para a Indústria. A integração de sistemas embarcados de baixo custo, como o *Raspberry Pi* e o ESP32 (Espressif Systems), permite a criação de plataformas robóticas acessíveis para a aplicação e validação de algoritmos de controle e percepção. Este projeto de Iniciação Científica se concentra na introdução à robótica autônoma, explorando a convergência entre o ROS e o hardware embarcado. O trabalho visa o desenvolvimento de uma plataforma funcional que sirva como ferramenta de estudo e aplicação dos pilares da robótica: programação, percepção e controle de robôs móveis. **Objetivo:** O objetivo principal do projeto é a confecção de uma plataforma robótica autônoma de código aberto e baixo custo. Esta

¹ Aluno: Ciência e Tecnologia, Faculdade Donaduzzi e viniciosc141@gmail.com.

² Aluno: Ciência e Tecnologia, Faculdade Donaduzzi e mattheuus4444@gmail.com.

³ Aluno: Ciência e Tecnologia, Faculdade Donaduzzi e augusto.goes@alunos.bpkedu.com.br.

⁴ Orientador: Ciência e Tecnologia, Faculdade Donaduzzi e vander.silveira@bpkedu.com.br.

⁵ Orientador: Ciência e Tecnologia, Faculdade Donaduzzi e alvaro.junior@bpkedu.com.br.

plataforma utilizaria o *framework* ROS e uma arquitetura de sistemas embarcados, composta por um *Raspberry Pi* e um ESP32, com a finalidade de servir como base para a aplicação prática e o estudo aprofundado dos conceitos de programação, percepção ambiental e controle cinemático de robôs móveis. **Metodologia:** A metodologia adotada será estruturada em cinco etapas principais. Inicialmente, está sendo realizada uma pesquisa bibliográfica aprofundada sobre a arquitetura do ROS, os princípios de sistemas embarcados e os fundamentos da cinemática de robôs. Em seguida, procederá ao desenvolvimento do software de controle, implementando os nós (*nodes*) do ROS em linguagem *Python* no *Raspberry Pi*, responsável pela lógica de alto nível. Paralelamente, será desenvolvida a programação do *firmware* para o módulo ESP32, que se encarregará do controle de baixo nível dos motores e da leitura dos dados dos sensores de distância. A quarta etapa será a integração física e lógica de todos os componentes na plataforma robótica. Por fim, serão realizados testes rigorosos em ambientes simulado e físico para a validação da navegação básica, da teleoperação e da eficácia dos algoritmos de percepção implementados. **Resultados:** Para os resultados parciais do projeto é esperado a consolidação de um arcabouço teórico robusto sobre a robótica autônoma com ROS e sistemas embarcados. Serão definidas as arquitetura de hardware e software das plataformas, a fim de garantir a viabilidade técnica e o baixo custo do protótipo a ser desenvolvido. Além disso, serão elaborados os documentos de planejamento e o esboço inicial do código, incluindo a estrutura dos nós do ROS para controle de alto nível e para controle de baixo nível. Estes resultados estabelecerão a base fundamental para as próximas fases de implementação e validação da plataforma robótica. **Conclusão:** A fase inicial do projeto está em andamento, sendo esperado o estabelecimento de uma base de conhecimento sólida e um planejamento técnico detalhado para o desenvolvimento da plataforma robótica autônoma.

Palavras-chave: Robótica autônoma; ROS; Sistemas embarcados.